

BIZNESDAGI BIZNES MANFAATLARI

Islamova Muhayyo Toxirovna

Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi

“Tadbirkorlik va biznes asoslari” fanidan o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519884>

Kalit so'zlari: biznes sub'ektlari, biznes manfaatlari, kasbiy fazilatlar, foyda, manfaatlar to'qnashuvi.

Tovarlarning nisbiy cheklanganligi, turli vaqtlarda odamlarning ushbu tovarlarga nisbatan cheklangan imkoniyatlari bilan birgalikda, biznesning qarama-qarshi tabiati uchun asos yaratdi. Biznes sub'ektlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning mohiyati bu odamlarning mavjud tovarlardan turli darajada uzoqligi va ushbu tovarlarga erishish uchun turli xil harakatlarni amalga oshirish zaruriyatidir. Biznes bilan shug'ullanayotganda, odamlar nafaqat nisbatan cheklangan tovarlarni doimiy ravishda izlashga, balki ushbu tovarlarga kirish uchun eng yaxshi sharoitlarni olish uchun bir-biri bilan raqobatga (raqobatga) kirishga majbur bo'lmoqdalar. Shu bilan birga, o'zaro raqobatga jalb qilingan holda, biznes bilan shug'ullanadigan odamlar bir-birlari uchun zarur bo'lib qoladilar. Har bir inson o'zi uchun zarur bo'lgan imtiyozlarni mustaqil ravishda ishlab chiqarishga yoki boshqa odamlar bilan ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish, ular bilan bitim tuzish orqali ularni boshqa yo'l bilan olish imkoniyatini topishga haqlidir. Biznes sub'ektlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, birinchi navbatda, ularning manfaatlarining nomuvofiqligi va qarama-qarshiligi sifatida namoyon bo'ladi. Biznes sub'ektlarining manfaatlari (yoki biznes manfaatlari) deganda moddiy va nomoddiy tovarlarga bo'lgan ongli ehtiyojlar, shuningdek ularga kirishni saqlash va ko'paytirish kafolatlarini ta'minlash tushuniladi.

Biznes manfaatlari har bir biznes sub'ekti oldiga qo'ygan maqsadlarni va ushbu biznes sub'ektlarining maqsadlariga erishish uchun biznes faoliyatining mazmunini belgilaydi. Biznes manfaatlarini himoya qilish orqali biznes sub'ektlari o'zlarining kasbiy va shaxsiy fazilatlarini safarbar qiladilar va rivojlantiradilar. Kasbiy fazilatlar deganda biznes subyektlari tomonidan ishbilarmonlik faoliyatiga tayyorgarlik jarayonida (o'qitish, malaka oshirish, qayta tayyorlash jarayonida), shuningdek biznes faoliyatini o'zi amalga oshirish jarayonida olingan bilim, ko'nikma, ko'nikma va tajribalar to'plami tushuniladi. Shaxsiy fazilatlar deganda odamlarga xos bo'lgan, ularning biznes faoliyati davomida aniqlanadigan va rivojlanadigan xususiyatlar to'plami tushuniladi. Bular farovonlikni oshirish istagi, tabiiy xudbinlik, almashinuvga moyillik, raqobat ruhi, ijodiy boshlanish, tanlov qilish qobiliyati, nusxa ko'chirish

tendentsiyasi, adolatga chanqoqlik, egalik hissi, shaxsiy raqobatbardoshlikni oshirish istagi, tabiiy gumanizm.

Biznes sub'ektlarining har biri o'zlarini zarur imtiyozlar bilan ta'minlashi shartligini hisobga olib, u o'z biznes faoliyatini xudbin manfaatlarga bo'ysundiradi. Shuning uchun, birinchi qarashda, biznes sub'ektlarining asosiy maqsadli yo'nalishi egoistik manfaatlarni himoya qilishdir, bu moddiy va nomoddiy imtiyozlardan foydalanish uchun nisbatan yaxshi sharoitlarni va bitimlar jarayonida nisbatan yaxshi pozitsiyani ta'minlashga ongli ehtiyoj sifatida tushuniladi. Egoistik manfaatlarni amalga oshirish har doim foyda olish bilan bog'liq. Foyda odamni ishbilarmonlik munosabatlariga kirganda harakatga keltiradi. Biznes bilan shug'ullanadigan kishi kiradigan bitimni tanlash har doim foyda bilan bog'liq. Shu bilan birga, foyda tovarlar yoki tovarlarga kirish shaklida namoyon bo'ladi.

Foyda olish istagi insonning tabiiy egoizm kabi sifatini belgilaydi va odamni mavjud ehtiyojlarini rivojlantirishga, shuningdek yangilarini shakllantirishga majbur qiladi. Tanlovni amalga oshirish qobiliyati tovarlarning nisbatan cheklanganligi sharoitida zarur bo'lib, raqobat ruhi raqobat shaklida namoyon bo'ladi. Raqobat deganda biznes sub'ektlari tomonidan boshqa biznes sub'ektlariga nisbatan amalga oshiriladigan va cheklangan imtiyozlardan foydalanish uchun nisbatan yaxshi sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan harakatlar majmui tushunilishi kerak. Bitimlarning har bir ishtirokchisi o'z biznes faoliyati uchun o'zi uchun eng foydali deb hisoblagan narsani tanlaydi. Ushbu tanlovni hech kim cheklamaganligi sababli, bitimlar ishtirokchilari ularni tuzish huquqiga ega, bu tanlov erkin amalga oshiriladi, bu esa bitimlarning turli ishtirokchilarining raqobatini qaytarib bo'lmaydigan va boshqarib bo'lmaydigan hodisaga aylantiradi.

Egoistik manfaatlar har bir insonning mustaqil biznes sub'ekti sifatida ehtiyojlarini aks ettiradi, ular boshqa biznes sub'ektlariga nisbatan nisbatan yaxshiroq yashash sharoitlarini ta'minlash istagi bilan bog'liq. Egoistik manfaatlar har bir insonni iqtisodiyotning boshqa sub'ektlari bilan taqqoslaganda o'z iqtisodiy holatini doimiy ravishda mustahkamlash va takrorlashga intiladi. Ushbu manfaatlar biznes faoliyatining uchta asosiy xudbin maqsadlari bilan ifodalanadi, ya'ni: 1) o'z mulkini saqlash, mustahkamlash va ko'paytirish; 2) xarajatlarni qoplash va maksimal daromad olish; 3) bitimlarning boshqa ishtirokchilari bilan taqqoslaganda bitimlar ishtirokchisi sifatida shaxsiy raqobatbardoshligini saqlab qolish va mustahkamlash.

Biznes sub'ektlarining xudbin manfaatlarini tahlil qilish bizni juda muhim iqtisodiy toifani ko'rib chiqishga olib keladi, bu haqda biz hozirgacha deyarli hech narsa demadik. Bu mulk toifasi. Mulkchilik eng muhim, asosiy iqtisodiy toifalardan biri bo'lib, shaxsga xos bo'lgan mulkchilik hissi har doim asoslangan va hozirgi paytda ishbilarmonlik munosabatlariga asoslangan asosiy fazilatlardan biridir. Mulk – bu har qanday biznes ob'ektlarini o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan biznes sub'ektlari o'rtasida ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan munosabatlarning huquqiy shaklini ifodalovchi kategoriya. O'z navbatida, o'zlashtirish – bu biznes sub'ektlarining ehtiyojlarini qondirish uchun biznes ob'ektlaridan foydalanish. Bular odamlarning shaxsiy ehtiyojlari va ularning turli xil ijodiy faoliyati tufayli yuzaga keladigan ehtiyojlar, masalan, ishlab chiqarish, tijorat, investitsiya, axborot ehtiyojlari, xodimlarni jalb qilish ehtiyojlari va boshqalar bo'lishi mumkin. Odatda, ijodiy faoliyatga bo'lgan ehtiyojni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan ishbilarmonlik munosabatlarini tavsiflash uchun (keling, ularni ijodiy ehtiyojlar deb ataymiz), ular tovarlarni o'zlashtirish atamasidan foydalanmaydilar

Faqatgina biznesning pragmatik kontseptsiyasi doirasida , bir tomondan , biznes ajralmas "manfaatlar to'qnashuvi" ni o'z ichiga olgan qarama – qarshi hodisa sifatida harakat qilishi aniq bo'ladi , ammo boshqa tomondan , biznes tarixiy jihatdan doimiy hodisadir . Biznesni yo'q qilish mumkin emas , chunki u holda inson tabiiy va ishlab chiqarilgan tovarlarning iste'molchisi sifatida ham , yuqorida aytib o'tilgan tovarlarni yaratishga qodir ijodiy birlik sifatida ham , jamiyat a'zosi sifatida ham to'xtaydi . Shuning uchun, siz uning qarama-qarshiliklariga moslashishingiz va har bir biznes sub'ekti faoliyatida xudbin va ijtimoiy printsiplar kombinatsiyasining aniq nomukammalligiga toqat qilishingiz kerak .

Adabiyotlar:

- 1.Akulenok, D. N. kompaniyaning biznes-rejasi. Izoh. Tuzish usullari. Haqiqiy misol [matn]: darslik.qo'llanma / D. N. Shark. - M.: Gnome-Press, 1997 Yil.- 88s.
- 2.Aniskin, yu.p. kichik biznesni tashkil etish va boshqarish [matn]: darslik / yu. P. Aniskin. - M.: - Moliya va statistika, 2002 yil.-160S.
2. Adaev, yu.V. bozor sharoitida korxonalarining iqtisodiy faoliyati samaradorligini tahlil qilish [matn]: darslik / yu. V. Adaev. - M.: Moliya va statistika, 2002.-311s.
3. Balabanov, I. T. moliyaviy menejment [matn]: darslik /I. T. Balabanov. - M.: Moliya va statistika, 1994.- 224s.9. Beketova, O. N. biznes-reja. Nazariya va amaliyot [matn]: darslik / O. N. Beketova. - M.: Alfa press, 2005 yil. – 271s.